

“CHOL VA DENGIZ” ASARINING BADIY MOHIYATI

Saidmuradova Saxiba Jolmuradovna

TerDPI o‘qituvchisi,

Normamatova Husnora Shomamat qizi

TerDPI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Chol va dengiz” asarining badiiy mohiyati, asarning syujetlari haqida ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Asarda Santyago ismli cholning hayotga bo‘lgan muhabbati, doimo orzu-umidlar girdobida yashab, sinovlarga taslim bo‘lmagani hamda mashaqqatli taqdir yo‘li haqida hikoya qilinadi.

Kalit so‘zlar: Santyago chol, Manolin, tunets balig‘i, dengiz hayoti, bola tili, beysbol ustasi, Kuba shahri, dovul hamlasi.

Аннотация: В данной статье представлена информация о художественной сути произведения «Старик и море» и сюжете произведения. Произведение рассказывает о жизнелюбии старика по имени Сантьяго, о том, как он всегда живет в водовороте желаний и надежд, не пасует перед испытаниями и трудным путем судьбы.

Ключевые слова: старик Сантьяго, Манолин, тунец, морская жизнь, детский язык, мастер бейсбола, кубинский город, ураган.

Annotation: This article provides information about the artistic essence of the work “The Old Man and the Sea” and the plot of the work. The work tells about the love of life of an old man named Santiago, how he always lives in the vortex of desires and hopes, does not give in to trials, and the difficult path of fate.

Keywords: old man Santiago, Manolin, tuna fish, sea life, children’s language, baseball master, Cuban city, hurricane attack.

“Chol va dengiz” asari buyuk amerikalik yozuvchi Ernest Heminguey qalamiga mansub. Yozuvchi «Chol va dengiz» asarini 51 yoshida, ikki oy davomida yozgan. Demak, u bu paytda qirchillama yoshlik davridan o‘tib, keksalik bilan yuzlashayotgan bo‘ladi. Ko‘ngil to‘la orzu-umidlar saragi sarakka, puchagi puchakka ajralayotgan palla adib bor mahoratini ishga solgan holda o‘ziga ikki oy davomida «dalda» yaratadi. Asar voqea va qahramonlari juda ham oddiy. Ammo shu bilan birga hayotning azaliy haqiqatlarini o‘zida jamlagan. Insonga o‘zgacha ruh, olg‘a borishga chorlovchi, imkon beruvchi durdona qissa.

Asarda “Odamzodni yanchib tashlash mumkin, lekin uni yengib bo‘lmaydi,”- degan mashhur va tagzamirida olam-olam ma’nolarni jamlagan jumлага duch kelamiz. Odamni yanchib tashlash deganda, uning jismi nazarda tutilgan. Uni bir lahzada

yanchish, tilka-pora qilish mumkin, ammo ruhini, irodasini yengish oson emas, deyarli imkonsiz. Chunki inson zoti yengilishni qabul qilolmaydi. Harakatdan, yengish sari odimlashdan to'xtamaydi? To'xtolmaydi.

Asarning syujetiga biroz to'xtalsak. Santyago ismli chol Kubadagi kichik qishloqda yashaydi. U baliqchilik bilan shug'ullanardi. Cholning to'riga 84 kundan buyon baliq ilinmaydi. Ammo u bundan sira ham umidsizlikka tushmaydi. Asarda chol Manolin ismli bolani o'ziga hamroh qilib oladi. Manolin – chol bilan birga anchagacha baliq ovlaydi. Keyinchalik Manolinning ota-onasi cholni omadsiz sanagani uchun unga boshqa qayiqqa chiqishini buyurgan edi. Ammo bola Santyagoni juda yaxshi ko'radi. O'zi uchun ideal ustoz deb biladi cholni. Xullas, bu gal chol omadiga ishonib dengizga yo'l oladi. Dastlab, qahramonimiz kichkina tunets balig'ini ushlaydi. So'ng esa juda katta baliq qarmoqqa ilinadi. Ulkan baliq qayiqni uzoqqa tortib keta boshlaydi. Chol uning yonida Manolin yo'qligidan xafa bo'ladi, bunday paytlarda bolaning yordami juda asqatardi. Shunday qilib, chol baliq bilan uzoq «jang» qiladi. Umid va ishonch uni bir zumga bo'lsa-da tark etmaydi. Santyagoga tashqi muvaffaqiyat yetishmasa ham, uning ishonch, umidi uni oldinga boshlayveradi. Misli ko'rilmagan kattalikdagi baliqni o'ldirishga muvaffaq bo'ladi. O'lgan baliqni qayig'iga mahkamlab, ortga qaytadi. Ammo u ancha olislab ketgan edi. Baliqdan oqayotgan qon akulalarni boshlab keladi. Chol bir necha bor akulalar bilan kurashib, anchasini yer tishlatadi. So'nggi kuchi qolguncha kurashib, baliqni himoya qildi. Lekin uyiga yetib kelgunga qadar baliqning faqat bosh qismi va suyaklari qolgandi xolos.

Chol shunchalar katta baliq tutgandiki, ilgari unga ishonchsizlik bilan qaragan ko'zlar, endi hayrat bilan boqardi. Garchi chol butun baliq bilan qaytmagan bo'lsa-da, hammasini uddalagandi. Bu muvaffaqiyatiga esa uning umidi, sinmas irodasi sabab bo'ldi.

Asarda chol va bola tili orqali beysbol chempioni Di Majo haqida gap boradi. Bu chempionga chol o'zini ko'p taqqoslaydi. Di Majo minglab insonlar qarshisida o'zining nimalarga qodir ekanini isbotlay olgandi. Bizning Santyago esa yolg'iz o'zi, dengizda, atrofida baliqlar va qushlardan boshqa jonzot yo'q.

Bu holatda chol o'ziga o'zini isbotlashi kerak. Hayotda eng muhimi ham, eng qiyini ham aslida shudir. Chunki inson biladi o'zining nimalarga qodir ekanini, nimalar qilishini, nimalar qila olishini, qachon va qay tarzda amalga oshira olishi o'ziga yaxshi ayon bo'ladi. Shunday ekan, odam o'ziga o'zini isbotlab, katta narsalarga qodir ekanini ko'rsatolsa, undagi o'ziga ishonch yuksaladi. Bu esa irodani mustahkamlab, orzularni kattalashtiradi. Santyago buni uddaladi. O'zining kuchliligini o'ziga amalda isbotladi.

Asarda har bir buyum, har bir narsa ramziydir. Dengiz bu – hayot, qayiq – umr, baliq – orzu, akulalar – dushmanlarimiz. Dengiz qayiqni chayqatganidek, ba'zan dovul bilan hamla qilsa, ba'zan sokin bo'lganidek, umrimiz davomida hayot bizga turli sinovlar, og'irlig-u yengillik, xursandchiliklar beradi. Chol baliqni tutgach uni asrab qolish uchun jon olib, jon berganidek biz ham yetishgan orzularimizni akula bo'lmish dushmanlarimizdan himoya qilishga tirishamiz. Orzularimizga chang soluvchi akulalar esa har doim topiladi.

Ushbu asarni mutolaa qilgan kitobxon qalbida hayotga bo'lgan muhabbat ruhi uyg'onadi. Kutilmagan tenglikning shunga o'xshash turi, Xeminguey quruqlikda marlin va akulalar bilan ishlashning turli usullarini tasvirlab berganida paydo bo'ladi. Garchi bu Santyago, marlin va akula o'rtasidagi jangni namoyish qilsa-da, u ishtirokchilarga mos keladi. Dengiz janglariga qaramay, marlin va akulalar qirg'in qilinadi va odamlar ulardan quruqlikda foydalanadilar, ularning dushmanliklari faqatgina dengizda aktual xolos, sohilda esa bu hech narsani anglatmaydi. Santyago va Manolin misolida bo'lgani kabi, ushbu uyg'unlik romanda tabiatning uyg'unligi, katta fojida qahramonning o'z qurboniga yordam beradigan birlik singari tematik tashvishni namoyish etadi.

Xemingueyning asarlari inson va tabiat, kurash va qahramonlik, axloqiy kuch va yolg'izlik, yo'qotish va muvaffaqiyatsizlikning buyukligi bilan bog'liq. "Chol va dengiz" ehtimol yozuvchining bu mavzular cho'qqisidagi eng yuqori nuqtasidir. Shuning uchun ham biz har birimiz o'zimizni uning asarlarida topa olamiz. Asarda markaziy mavzu mag'lubiyat bo'lsa-da, u muvaffaqiyatsiz bo'lishini his qilganiga qaramay, oxirigacha kurashishni davom ettiradi. Bu esa, o'z navbatida, insonga yanada ulug'vorlik bag'ishlaydi.